

PUBLICACIONES
BIOÉTICAS
DE FUNDACIÓN
JAIME ROCA

ENTREVISTA AL
PROF. EN FILOSOFÍA LAUTARO LEANI

GANADOR DEL 3^{ER} PREMIO DE BIOÉTICA 2021 CON SU
TRABAJO: “¿QUÉ SON LAS PERSPECTIVAS QUEER-CRIP?
UNA INTRODUCCIÓN PARA BIOETICISTAS”

Dialogamos con el Prof. en Filosofía Lautaro Leani, quien obtuvo el 3^{er} Premio Anual de Bioética Fundación Jaime Roca por su trabajo “¿Qué son las perspectivas queer-crip? Una introducción para bioeticistas”

Entrevistadores
Eduardo Darío Beccar *
Eduardo Piluso **

1

¿QUÉ LO MOTIVÓ A PRESENTAR SU TRABAJO A PREMIO?

Me enteré del premio gracias a uno de mis codirectores de doctorado y colaborador en este trabajo, el Dr. Ignacio Mastroleo. Él ya había sido premiado y me motivó a confeccionar un ensayo que condense los nodos principales de mi proyecto preliminar de doctorado. El Premio de Bioética de la Fundación Roca es uno de los más prestigiosos y exigentes del área, y me pareció una oportunidad que no podía dejar pasar. Ponerme a prueba por especialistas reconocidos en Bioética significó tanto un desafío como una motivación enorme.

2

UD. HA ELEGIDO COMO TÍTULO, UN ENUNCIADO CON FORMA DE PREGUNTA, ALGO POCO HABITUAL EN ESTE TIPO DE TEXTOS: “¿QUÉ SON LAS PERSPECTIVAS QUEER-CRIP?”. ¿POR QUÉ SU ELECCIÓN? ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?

Creo que la pregunta apunta directamente a la curiosidad de quien se cruza un texto, digamos que genera cierta intriga que antes permanecía oculta. La pregunta por el “¿qué?” tiene que ver, en este caso, con la intuición primaria que ocurre cuando nos cruzamos con algo que desconocemos: “¿Qué es esto?”. Sin embargo, mi intención no es definir las perspectivas que trabajo, sino destacar unos lineamientos básicos que luego nos permitan responder al “¿por qué?” y al “¿para qué?” de éstas. Además, la idea de dirigirla hacia quienes llamo “bioeticistas” está relacionada justamente con la marginalidad en que los conceptos que trabajo aparecen en las discusiones bioéticas y con la poca probabilidad de que se hayan cruzado con estos durante su formación. Como aclaro en mi ensayo, entiendo a la Bioética más como un campo de estudios que como una disciplina, por lo que les bioeticistas que menciono son quienes intervienen en este campo, quienes discuten los dilemas del área, aunque no necesariamente posean una formación específica en Bioética.

3

¿CÓMO Y POR QUÉ DECIDIÓ EXTENDER SU MIRADA AL CAMPO DE LA BIOÉTICA?

Desde hace tiempo que las cuestiones de justicia social tomaron un rol importante en mis inquietudes como estudiante de Filosofía. También mi interés por la Filosofía aplicada se fue instalando paulatinamente. Comencé investigando mecanismos de normalización y violencia en el ámbito de la salud relacionados con el heterosexismo y el cissexismo, para luego pensarlo en otros ámbitos y en relación con la opresión por discapacidad. En estas articulaciones encontré ideas relevantes para pensar dilemas propios de la Bioética, por lo que me pareció interesante comenzar a indagar en este campo de estudios. Además, considero que la Bioética no sólo brinda respuestas importantes en torno a una práctica médica ética, sino también a imaginar una sociedad más justa.

4

¿QUÉ ES UNA “PERSPECTIVA”, EN PARTICULAR Y EN EL CONTEXTO DE SU ESCRITO? ¿CUÁLES SERÍAN, ENTONCES, LAS PERSPECTIVAS QUEER-CRIP? ¿POR QUÉ NO ELIGE SIMPLEMENTE HABLAR DE “TEORÍAS QUEER-CRIP”?

Es una pregunta super interesante. Cuando digo “perspectiva” tengo en mente una forma de acercarse a un fenómeno. Tomar determinados desarrollos teóricos como un grupo de perspectivas implica utilizarlos más bien como una caja de herramientas, una estrategia interpretativa, para pensar la realidad. Esta forma de aplicar la teoría está inspirada en conversaciones con mi codirectora de doctorado y colaboradora en este trabajo, la Dra. Moira Pérez, quien además escribió un texto maravilloso donde lo explica muy bien: “Teoría Queer, ¿para qué?”. Bajo esta óptica, las perspectivas queer-crip son un conjunto de conceptos y métodos críticos para pensar las identidades, las instituciones y las transformaciones sociales. Así, las perspectivas

queer-crip nos instan a pausar nuestras prácticas, discursos y creencias más arraigadas para repensarlas de forma genealógica. Estas perspectivas nos permiten detectar las construcciones teóricas y políticas universalizantes, esencializantes y unidimensionales, y comprender la inexistencia de una investigación neutral desde la que posicionarse. En cambio, proponen otras formas de pensarse, relacionarse y organizarse, y otras alianzas y reivindicaciones desde la vulnerabilidad, la interdependencia y lo comunitario como rasgos propios de lo humano.

5

¿POR QUÉ CREE VALIOSO INTRODUCIR A BIOÉTICISTAS EN ESE TEMA?

Creo que uno de los vicios en los que puede desembocar la Bioética es en la aplicación mecánica de sus principios éticos y en la reducción de sus prácticas al ámbito de la salud, lo que también la escinde de otras áreas de producción de conocimiento. Considero que las perspectivas queer-crip pueden aportar herramientas para no caer en estos problemas, ya que nos recuerdan la importancia de la reflexión crítica y la conexión de la salud con la justicia social y la autonomía moral, así como con los sesgos y prácticas problemáticas, incluidas aquellas que exceden al ámbito médico. Esto nos permite indagar en las formas en que la Bioética y la sociedad se retroalimentan, entendiendo que los cambios en una modifican a la otra.

6

DICE UD. QUE LAS PERSPECTIVAS QUEER-CRIP “APORTAN ARTICULACIONES TEÓRICAS NOVEDOSAS PARA DAR RESPUESTA A DILEMAS RELACIONADOS CON LA AUTONOMÍA, LA SALUD Y LA JUSTICIA, PERO TAMBIÉN CON EL LUGAR SOCIAL QUE OCUPA LA PROPIA BIOÉTICA.” ¿CÓMO DESCRIBE ESE “LUGAR SOCIAL”?

Cuando afirmo la importancia de tener en cuenta el lugar social que ocupa la Bioética estoy pensando en sus condiciones de surgimiento y permanencia como campo académico y como institución social. Al igual que toda institución, la Bioética surge a partir de intereses sociales y políticos, pero también económicos y culturales, que incentivan ciertas líneas de investigación, a la vez que desalientan otras. Pero además, sus definiciones y aplicaciones influyen directamente en la vida de las personas, por lo que exige una responsabilidad profesional ineludible. En este sentido, me parece necesario reconocer que las discusiones de la Bioética son inseparables de su contexto histórico y geográfico, por lo que es fundamental exhibir y poner a debate sus conceptos canónicos, así como sus métodos de investigación. En este contexto, las perspectivas queer-crip pueden resultar útiles para revelar y transformar presupuestos que permanecían ocultos al umbral de los diagnósticos hechos en este campo.

7

EN LUGAR DE REFERIRNOS A “PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, UD. PREFIERE Y PROPONE QUE LAS CONSIDEREMOS COMO PERSONAS CON “DIVERSIDAD FUNCIONAL”. ¿CÓMO LO FUNDAMENTA?

En principio, el concepto de “diversidad funcional” intenta cuestionar el binomio tradicional “capacidad-discapacidad”, entendiendo que no existen capacidades que todo ser humano deba poseer para ser valioso y participar de la sociedad. Esto permite pensar la diversidad funcional como un aspecto más de la humanidad, como el género o la etnia, concibiendo a la diversidad y a las diferencias de forma positiva, valiosa y constitutiva del ser humano. Estas conexiones conceptuales también permiten pensar soluciones interseccionales e integrales frente a los mecanismos de opresión actuales, que inevitablemente exigen tener en cuenta múltiples ejes de opresión. Además, el

concepto de “diversidad funcional” otorga relevancia al aspecto subjetivo, entendiendo que no todas las personas pueden o desean alcanzar los estándares que la sociedad exige, lo que supone una fuerte crítica a posturas asimilacionistas que intentan ampliar el espectro de personas explotadas por el capital. Pensar en términos de diversidad funcional permite abrir un abanico de ideas para comprender que existen múltiples formas de funcionamiento, algunas mayoritarias y otras minoritarias, que además varían a lo largo de la vida y en cada contexto que habitamos. Sin embargo, el concepto de “diversidad funcional” no deja de tener problemas. Algunas organizaciones sociales sostienen que esta denominación no posee legitimidad ni respaldo social. Además, se suele considerar que conlleva a delimitaciones difusas del grupo social del que se habla, en tanto puede llegar a sugerir que todas las personas poseen alguna diversidad funcional. En mi opinión, para reflexionar y trabajar en estos problemas, que son teóricos pero, sobre todo, políticos, es necesario realizar esfuerzos adicionales para circunscribir y explicitar aquello de lo que hablamos, así como nuestros objetivos y metodología, entendiendo que igualmente no podemos hallar conceptos libres de problemas. En mi trabajo comienzo a pensar desde un modelo sobre la discapacidad en el cual, siguiendo a Agustina Palacios, concibo a la diversidad funcional, a la situación de discapacidad y a la posición de discapacidad como tres dimensiones simultáneas pero distinguibles que interaccionan entre sí.

8

LUEGO AGREGA QUE EL TÉRMINO “PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL” SE USA COMO UNA “CAMPANA SEMÁNTICA”. ¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE ESTA METÁFORA?

Utilizar una palabra como una campana semántica implica usarla como un término general que engloba otros términos más concretos. Esto significa que cuando me refiero a un grupo social

no estoy dando cuenta de las maneras en que sus integrantes se identifican. Tal como lo trabaja Blas Radi, este uso, además, tiene un carácter explícitamente operativo que responde a objetivos analíticos. En este sentido, la categoría de “personas con diversidad funcional” en su uso operativo busca delimitar a un grupo social sin funcionar como una identidad ni afirmar que sus integrantes se autodenominen o deban autodenominarse como tal.

9

¿QUÉ ES EL “CAPACITISMO” Y CÓMO INFLUYE EN EL CONCEPTO DE “DISCAPACIDAD”?

El capacitismo es un sistema de opresión que jerarquiza individuos a partir de su funcionalidad corporal, entendida en un sentido amplio, es decir, funciones motrices, sensoriales y psíquicas. Si bien puede ser pensado como una red de creencias y valores arraigada en el sentido común, es fundamental tener en cuenta que tanto sus orígenes como sus efectos son completamente materiales y exceden lo simbólico. La estructuración capacitista de nuestras sociedades determina las condiciones bajo las cuales las personas acceden, permanecen y participan en las diferentes instituciones sociales. El modelo funcional establecido por el capacitismo produce un tipo de cuerpo como “natural” a partir de estándares estrictos de apariencia, funcionamiento y comportamiento, lo que relega a la discapacidad al plano de la anormalidad, la enfermedad, o incluso la desgracia.

Ya pensando desde las perspectivas queer-crip me parece fundamental pensar este sistema de opresión en relación con el régimen de capacidad obligatoria, el cual funciona como un ideal regulativo inalcanzable que exige esfuerzos constantes por encajar en los estándares de normalidad ya mencionados, incluso para las personas más privilegiadas. Pensar en la normalidad funcional también nos permite extender el análisis a fenómenos más circunstanciales, como las lesiones ocasionales,

el embarazo o la vejez. Lejos de intentar borrar las diferencias y desigualdades existentes entre los distintos grupos sociales, la identificación de estos fenómenos nos permite dar cuenta de la capacidad de control social y el alcance de los efectos del capacitismo, a la vez que de la responsabilidad que compartimos en su transformación. Creo que pensar soluciones a estos problemas exige perspectivas que tengan en cuenta tanto los múltiples ejes de opresión que confluyen en cada caso, como, sobre todo, los tipos de alianzas posibles entre los distintos actores sociales y políticos.

10

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE “PERSPECTIVA QUEER CRIP” Y “PERSPECTIVA ESTÁNDAR” DE LA DISCAPACIDAD?

Me parece muy acertada esa oposición, porque yo no lo había pensado necesariamente como conceptos oponibles. Obviamente son perspectivas que no tienen el mismo alcance, ya que las perspectivas queer-crip están relacionadas con un grupo de corrientes teóricas aplicable a distintos contextos, mientras que la perspectiva estándar de la discapacidad refiere a una forma específica en que se expresa el sentido común acerca de la calidad de vida de las personas. Habiendo hecho esta salvedad, puedo decir que mientras que la perspectiva estándar entiende que las personas con diversidad funcional poseen necesariamente una calidad de vida inferior al resto, las perspectivas queer-crip reivindican las diferencias funcionales y entienden que muchos de esos juicios se edifican sobre exigencias capacitistas. Esto no implica negar la presencia de dolor o malestar propio de algunas diversidades funcionales, sino reconocer los testimonios de las propias personas y restringir las generalizaciones y los juicios externos. De más está aclarar que las perspectivas queer-crip no son las únicas que revisan y rechazan la perspectiva estándar, algo que intento evidenciar en mi trabajo.

11

UNA DE LAS DISTINCIONES QUE UD. HACE ES DIFERENCIAR “AUTONOMÍA” DE “INDEPENDENCIA”. ¿CÓMO ES ESTO?

Tanto desde el sentido común como desde algunas corrientes éticas se le otorga excesiva relevancia a la autosuficiencia y la independencia, a la vez que se concibe al requerimiento de cuidados y apoyos sociales como signos de debilidad. Se suele pensar que una persona autónoma es aquella que no necesita de la ayuda de nadie y, en la mayoría de los casos, las instituciones sociales, incluyendo las académicas, exigen requisitos excesivamente demandantes para garantizar el éxito individual. En este contexto de competencia atomizada se vuelve muy difícil garantizar la autonomía efectiva de todas las personas, entendida como la posibilidad de proyección de un plan de vida propio, ya que muchas de esas proyecciones se ven imposibilitadas. Creo que las perspectivas queer-crip son un marco interesante para repensar nuestras instituciones y transformarlas acorde a la vulnerabilidad e interdependencia que nos constituye como seres humanos. Entender que toda persona necesita de un entorno social que la sostenga nos obliga a reivindicar los cuidados y apoyos sociales como humanamente esenciales y actuar en consecuencia.

12

¿QUÉ ES LA TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN PERFORMATIVA DE LAS IDENTIDADES? ¿CUÁLES SON SUS EFECTOS?

Las teorías sobre la constitución performativa de las identidades, especialmente la de género, surgen como respuesta a un dilema propio de las teorías feministas hacia finales del siglo pasado: la interpretación, o bien esencialista, o bien construccionista, de la identidad femenina. Aunque la pregunta por antonomasia de la cuestión identitaria, “¿quién sos?”, parece solicitar una respuesta exclusivamente subjetiva,

la realidad es que la conformación de nuestra identidad es sumamente compleja. La teoría queer intentó responder a este dilema a partir del concepto de “performatividad”. En pocas palabras, la performatividad es aquel aspecto del lenguaje que interviene en el mundo y cuya intervención, según las condiciones del entorno, puede resultar exitosa o fallida. En la cuestión de la identidad, aquellas condiciones relevantes son las normas sociales y las categorías culturales, tanto en sus expresiones más simbólicas como en sus más materiales e incluso violentas. Cuando se asigna, por ejemplo, una identidad de género al nacer, se inscriben las acciones futuras de ese bebé en una inmensa cadena de actos realizados previamente desde y hacia dicho género. Toda acción que siga los preceptos de dicha cadena implicará una intervención exitosa en el mundo, mientras que un comportamiento ajeno a los preceptos del género implicará un fallo en la acción, con sus reprensiones correspondientes. Así, la identidad de esa persona se gesta dentro un régimen de significado inextirpable, de modo que no es posible acceder a hechos identitarios “puros”, “naturales” o “libres de lenguaje”. Sin embargo, la constitución performativa de la identidad es ocultada constantemente a través de procesos reiterativos de citación de la norma corporal. Así, la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que consigue su efecto a través de su naturalización. De forma que nuestra identidad se crea mediante la estilización de actos, gestos, movimientos y estilos corporales cotidianos que crean la ilusión de una identidad estable. Pensar las identidades desde esta óptica nos abre el abanico de posibilidades para transformar los significados culturales y las condiciones de vida de las personas que habitan sus identidades de otras formas. Contrario a lo que se suele pensar, la desencialización de las identidades que proponen las perspectivas queer-crip no implica una desestimación de los movimientos identitarios, sino que permite focalizarse en los problemas sociales para generar nuevas alianzas políticas que permitan una transformación social radical.

13

LE PEDIMOS, A MODO DE CIERRE, QUE AGREGUE LO QUE CREA CONVENIENTE.

El trabajo presentado intenta ser una apertura a nuevos interrogantes, tanto para quien lo lee como para mí mismo. Si bien vengo investigando sobre estos temas hace un tiempo, la integración conceptual y su desarrollo argumentativo significó un desafío y exigencia enormes. Tengo la suerte de integrar el Grupo de Filosofía aplicada y Políticas queer (@polqueer), conformado por investigadores que enriquecen mis ideas y con quienes conversamos abiertamente sobre diversos temas. No quiero terminar sin agradecer a la Fundación Roca y a los entrevistadores por la oportunidad, así como al grupo que integro y a mis codirectores y colaboradores, sin quienes este trabajo hubiese sido impensable.

Gracias por su participación.

* Dr. Eduardo Darío Beccar ** Dr. Eduardo Piluso
Entrevistadores, médicos integrantes del área bioética de Fundación Jaime Roca.